

INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY

Scopus || Electronic journal specializing in Scopus

ISSUE 11

Acceptance of papers **November, 2025**

**Acceptance of
papers**

Published monthly

Topics

economics,
technology, social
sciences

EDITOR-IN-CHIEF:

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Makhmudov Nosir Makhmudovich
DSc., Prof., Academician

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli – Senior
lecturer at TSUI

THE SCIENTIFIC-POPULAR ELECTRONIC
JOURNAL **"INNOVATION SCIENCE AND
TECHNOLOGY"** HAS BEEN REGISTERED
UNDER THE NUMBER **C-5669633** BY THE
AGENCY FOR INFORMATION AND MASS
COMMUNICATIONS (AOKA) OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN, EFFECTIVE
FROM OCTOBER 9, 2024.

CONTACTS

Phone: **+998 50 737 87 88**

Website: <https://ist-journal.uz>

Email: innovationist2025@gmail.com

The scientific electronic journal "Innovation Science and Technology" has been included in the list of scientific publications recommended for the publication of main scientific results of dissertations for the award of PhD and DSc degrees in economics and technical sciences, in accordance with the Resolution No. 370 of the Presidium of the Higher Attestation Commission of the Republic of Uzbekistan, dated May 8, 2025.

Electronic publication, Issue 11. 289 pages.
Approved for publication on November, 2025.

Editorial board:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich,
Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Cham Tat Huei,
Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Muhammad Imran Sadiq
Doctor of Philosophy in Economics (PhD),
Professor, Malaysia

Ahmed Aziz Ismail
Doctor of Technical Sciences (DSc),
Professor (Egypt)

Lee Chin
Doctor of Philosophy in Economics (PhD),
(Malaysia)

Asongu Simplicé
Doctor of Philosophy in Economics (PhD),
Cameroon

Rui Dang
Doctor of Chemistry (DSc), Professor, China

Zahoor Ahmed
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Turkey

Shujaat Abbas
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Russia

Tina A Coffelt
Doctor of Philosophy in Educational Sciences
(PhD), USA

CONTENTS

POVERTY AND DEVELOPMENT	14
Kholmirezayev Abdulhamid Khapizovich	
WAYS TO ACHIEVE ECONOMIC STABILITY THROUGH THE IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN INDUSTRIAL ENTERPRISES	23
Sadriddinov Bakhtiyor	
STRUCTURE-PROPERTY RELATIONSHIP OF ORGANOSILICON MATERIALS: EVALUATION BASED ON THERMOGRAVIMETRIC ANALYSIS	36
Tosheva Dilfuza Farxodovna, Siddikov Ikrom Iminjonovich, Rakhimov Firuz Fazlidinovich	
"CREATING AN ALGORITHM AND SOFTWARE TOOL FOR PERSONAL IDENTIFICATION USING FACIAL SCANNING TO PROTECT THE OPERATING SYSTEM"	43
Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li	
ENSURING INTERDISCIPLINARY INTEGRATION BASED ON MOBILE LEARNING TECHNOLOGIES.....	51
Zaripov Olimjan Kuvandiq son	
MONITORING OF THE AYDAR-ARNASAY LAKE SYSTEM AND ASSESSMENT OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF COLLECTOR WATER INFLOWS INTO THE LAKE ECOSYSTEM.....	55
Erkabayev Furkat Ilyasovich, Madrimov Rajabboy Masharipovich, Aminov Khamza Khusanovich	
APPROBATION OF THE RESISTANCE OF BRICKS MADE FROM "ANGREN" SECONDARY KAOLIN TO THE EFFECT OF LIQUID METAL.....	62
Umurov Ulug'bek Meylievich	
THEORETICAL AND PRACTICAL FOUNDATIONS OF PERFORMANCE-BASED BUDGETING.....	68
Allakuliev Akmal Baltayevich	
IMPROVING ECONOMIC MECHANISMS THROUGH EFFECTIVE USE OF ORGANIZATIONAL AND LEGAL FRAMEWORKS IN TOURISM DEVELOPMENT.....	71
Abdusalomov Djamshid Abdusalomovich	
TEMPERATURE-RADIATION REGIME OF THE TERRITORY OF UZBEKISTAN FOR THE DESIGN OF SOLAR GREENHOUSES	76
Ilkhom Ismatovich Rakhmatov, Shakhzod Niyoz ogli Izomov	
THEORETICAL ASPECTS OF GREEN FINANCING IN FORMING A GREEN ECONOMY	81
Khalikov S. X.	
MUVAFFAQIYATLI STARTAP FAOLIYATIDA ROL O'YNOVCHI MUHIM OMILLAR VA O'ZBEKISTON SHAROITIDA STARTAP EKOTIZMINING RIVOJLANISHI.....	87
Qosimova Dilorom Sobirovna	
EFFECTIVENESS OF INNOVATION MANAGEMENT SYSTEMS.....	92
Umarova Nilufar Abdulkakhorkizi	
INFLUENCE OF INTERNATIONAL RANKING ORGANIZATIONS ON HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND EXISTING PLATFORMS	96
Urozboev Khayrulla Murodboy ugli	
BASE STATION MONITORING TECHNOLOGIES IN MOBILE NETWORKS	103
Ibrokhimkhuja Rikhsikhujayev, Mohit Bhandwal	
FORMATION AND MANAGEMENT OF INVESTMENT PROJECTS OF ENTERPRISES	108
Abdunazarov Saidakhmat Abdumalikovich	
THE IMPORTANCE OF QUALITY MANAGEMENT IN ENTERPRISE ACTIVITY MANAGEMENT.....	113
Rasulov Shavkat Sharof son	
PARTICIPATORY BUDGETING OF THE STATE BUDGET	117
Khamidov Khabibullo Khikmatulla ogli	
TRANSFORMING THE HIGHER EDUCATION SECTOR THROUGH PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP UNDER CONDITIONS OF DIGITALIZATION	123
Abdullayev Javohir Abdumalik og'li	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF THE FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM IN ENTERPRISES.....	131
Begalov Sherzod Maxsutaliyevich	

DIRECTIONS FOR IMPROVING THE RESERVOIR SAFETY ASSESSMENT AND MANAGEMENT SYSTEM USING THE EXAMPLE OF THE TALIMARJON RESERVOIR.....	136
Xodjaqulova Nodira Xosiyatqul qizi	
ECONOMIC EFFICIENCY AND INNOVATIVE TRANSFORMATION PROCESSES OF DIGITAL TECHNOLOGY IMPLEMENTATION IN UZBEKISTAN'S OIL AND GAS INDUSTRY	141
Tarakhtiyeva Gulmira Kulbayevna	
INNOVATIVE APPROACHES TO RISK MANAGEMENT AND ASSESSMENT OF INVESTMENT PROJECTS IN THE DIGITAL ECONOMY.....	145
Muxitdinova Kamola Alisherovna	
INNOVATIVE COOPERATION AND MARKETING STRATEGIES FOR STRENGTHENING THE REGIONAL ECONOMY: THE CASE OF NAMANGAN REGION	149
Sattarov R. A.	
MARKETING PROBLEMS IN THE INTERNATIONAL TEXTILE MARKET AND FOREIGN EXPERIENCES IN SOLVING THEM.....	159
Musayeva Shoirazimovna	
THE PROBLEMS OF LINGUISTIC ANALYSIS OF ELLIPTICAL SENTENCES IN MODERN ENGLISH.....	165
Jurayeva Hilola Kamol qizi, Eshonkulov Ravshan Tokhirovich	
THE EFFECTIVENESS AND PROSPECTS OF INTEGRATING ARTIFICIAL INTELLIGENCE INTO URBAN SECURITY DEVELOPMENT	171
Iminov Akbarjon Odiljonovich	
21ST CENTURY CHANGES AND THE GROWING IMPORTANCE OF PROFESSIONAL ENGLISH PROFICIENCY	175
Rakhimova Shirin Utkurovna	
A COMPARATIVE STUDY OF UZBEKISTAN'S INNOVATION EFFICIENCY: EVALUATING GII OUTPUT-INPUT RATIOS RELATIVE TO LEADING AND EMERGING INNOVATIVE ECONOMIES	179
Umidjon Khoshimov	
ANALYSIS OF MODERN FINANCING MODELS FOR OUTSOURCING SERVICES IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND THEIR EFFICIENCY	189
Khamidov Anis Choriyevich	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АРХИТЕКТУР ДИАЛОГОВЫХ СИСТЕМ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ	195
Гофуржонов Мухаммадали Расулжон угли, Бурханова Айгуль Ильясовна	
EFFICIENT USE OF FINANCIAL RESOURCES IN UZBEKISTAN'S FORESTRY SECTOR	201
Mamatqulova Muxlisaxon Mamirjanovna	
ESG RISKS AND CORPORATE ACCOUNTABILITY: GLOBAL LESSONS AND IMPLICATIONS FOR UZBEKISTAN	206
Zakhidov Azizbek Rustamovich	
PRACTICE OF FOREIGN COUNTRIES IN PROVIDING FINANCING FOR ENTREPRENEURS' INNOVATIVE INITIATIVE.....	211
Jubanova Bayramgul	
SAMARQAND VILOYATIDA IJTIMOYIY XIZMATLAR SOHASINING RIVOJLANISH DARAJASI VA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI.....	216
Berdiyeva Nafisa Qahramonovna	
TOURISM SERVICES MANAGEMENT AND IMPROVEMENT IN UZBEKISTAN	221
Otaxonova Iroda Xamdami qizi	
TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSİYALARNING O'ZBEKISTONDA IQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI VA UNING DINAMIK TAHLILI	228
Abdurasul A.Sobirov	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TADBIRKORLIKNI TASHKIL ETISHDA MOLIYAVIY TAVAKKALCHILIKNI BAHOLASH	233
Bayxonov Baxodirjon Tursunbayevich	
ANALYZING N-SHAPED ENERGY VERSUS ENVIRONMENT MODEL: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN.....	240
Xalimjonov Nurbek Ulug'bek o'g'li, Toxirov Shodiyor Zafar o'g'li, Jumamuratov Sultanbek Iyasovich	

PROSPECTS FOR DEVELOPING SUSTAINABLE TOURISM IN UZBEKISTAN.....	248
Alieva Makhbuba Toychievna	
EXPANDING THE FINANCIAL CAPABILITIES OF LOW-INCOME FAMILIES THROUGH DIGITAL FINANCIAL SERVICES.....	252
Bauyetdinov M.J., Djumamuratova Xurliman	
ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE EFFICIENCY OF PUBLIC PROCUREMENT.....	258
Abdurakhmonova Mahliyo Nurmamatovna	
THE IMPACT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE FINANCING ON ECONOMIC GROWTH: EMPIRICAL EVIDENCE FROM UZBEKISTAN.....	262
Aziza Farmonovna Ergasheva, Rustam Olimjonovich Oltinov	
ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING THE ACTIVITIES OF THE COMPANY'S SALES NETWORK.....	277
Usmanov Ilkhom Achilovich	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARINING TIZIMLI RIVOJLANISHIDA MARKETING FAOLIYATINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	282
Yuldashov Isomiddin Sidiqovich	

NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARINING TIZIMLI RIVOJLANISHIDA MARKETING FAOLIYATINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Yuldashov Isomiddin Sidiqovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Mustaqil izlanuvchi

E-mail: isamiddinyuldashov@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola nodavlat oliy ta'lim muassasalarida marketing faoliyatining tizimli rivojlanishdagi o'rni va uning samaradorligini oshirish yo'llarini o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada marketing nazariyasi, ta'lim xizmatlari bozori xususiyatlari hamda nodavlat oliy ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan marketing strategiyalari tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida so'rovnoma, intervyular, SWOT-tahlil va statistik ma'lumotlardan foydalangan holda nodavlat OTMlarning marketing faoliyatidagi kuchli va zaif tomonlari aniqlangan. Shu asosda samaradorlikni oshirish uchun brend imidjini rivojlantirish, raqamli marketing vositalaridan keng foydalanish, abituriyentlarni jalb qilishning innovatsion usullarini tatbiq etish kabi tavsiyalar ishlab chiqilgan. Maqola xorijiy tajribalarni o'rganish va ularni mahalliy sharoitga moslashtirish orqali nodavlat OTMlarning raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan ilmiy-amaliy hissa sifatida qimmatlidir.

Kalit so'zlar: nodavlat oliy ta'lim muassasalari, marketing faoliyati, tizimli rivojlanish, samaradorlik, brend, raqamli marketing, abituriyentlarni jalb qilish.

Abstract: This article is dedicated to exploring the role of marketing activities in the systematic development of private higher educational institutions (HEIs) and ways to enhance their effectiveness. The article analyzes marketing theory, the characteristics of the educational services market, and the marketing strategies employed in private HEIs. In the research process, surveys, interviews, SWOT analysis, and statistical data were used to identify the strengths and weaknesses of marketing activities in private HEIs. Based on this, recommendations such as brand image development, the extensive use of digital marketing tools, and the implementation of innovative methods for attracting applicants were developed to enhance effectiveness. The article is valuable as a scientific and practical contribution aimed at increasing the competitiveness of private HEIs through the study of foreign experiences and their adaptation to local conditions.

Key words: private higher educational institutions, marketing activities, systematic development, effectiveness, brand, digital marketing, applicant attraction.

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию роли маркетинговой деятельности в системном развитии частных высших учебных заведений (ВУЗов) и путей повышения ее эффективности. В статье анализируются теории маркетинга, особенности рынка образовательных услуг, а также маркетинговые стратегии, применяемые в частных ВУЗах. В процессе исследования с использованием анкет, интервью, SWOT-анализа и статистических данных были выявлены сильные и слабые стороны маркетинговой деятельности частных ВУЗов. На основе этого разработаны рекомендации по улучшению эффективности, такие как развитие имиджа бренда, широкое использование цифровых маркетинговых инструментов и внедрение инновационных методов привлечения абитуриентов. Статья представляет собой ценное научно-практическое дополнение, направленное на повышение конкурентоспособности частных ВУЗов через изучение зарубежного опыта и его адаптацию к местным условиям.

Ключевые слова: частные высшие учебные заведения, маркетинговая деятельность, системное развитие, эффективность, бренд, цифровой маркетинг, привлечение абитуриентов.

KIRISH

Bugungi kunda oliy ta'lim bozorida raqobat tobora kuchayib bormoqda. Shu bilan birga, nodavlat oliy ta'lim muassasalari o'z faoliyatini samarali tashkil etish, talabalarni jalb qilish va bozor raqobatbardoshligini oshirishda marketing faoliyatining ahamiyati ortib bormoqda. Nodavlat OTMLar davlat muassasalariga nisbatan yanada erkinroq iqtisodiy va tashkiliy sharoitlarda ishlash imkoniga ega bo'lsalar-da, ular marketing strategiyasini to'liq ishlab chiqish va samarali tatbiq etish bo'yicha ko'plab muammolarga duch keladi.

Marketing faoliyati muassasaning nafaqat abituriyentlarni jalb qilish, balki brend imidjini yaratish, xizmat sifatini oshirish, ichki va tashqi kommunikatsiyani samarali tashkil etish imkonini beradi. Shu bois, nodavlat OTMLarda marketingning tizimli rivojlanishdagi o'rni katta ahamiyatga ega.

Tizimli rivojlanish esa muassasaning uzoq muddatli barqarorligini, ta'lim sifatini doimiy oshirish va bozor talablariga moslashuvchanligini ta'minlaydi. Marketing faoliyatining samaradorligini oshirish orqali muassasalar o'z resurslarini optimal boshqarish, innovatsion xizmatlarni joriy etish va talabalar ehtiyojini qondirishda katta natijalarga erishish imkoniga ega bo'ladi.

So'nggi yillarda ta'lim xizmatlari bozori jadal rivojlanmoqda va global raqobat sharoitida nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyati tobora murakkablashmoqda. OTMLarning muvaffaqiyati nafaqat ta'lim sifatiga, balki marketing strategiyalarining samaradorligiga ham bevosita bog'liq. Shu bilan birga, talabalar ehtiyojlari, ularning axborotga bo'lgan talabi va zamonaviy kommunikatsiya vositalaridan foydalanish tendensiyalari marketing faoliyatini yangicha yondashuvlar bilan olib borishni taqozo etadi.

Nodavlat OTMLar o'zining iqtisodiy mustaqilligi va tashkiliy erkinligiga ega bo'lsa-da, ular uchun eng katta muammo – samarali marketing strategiyasini ishlab chiqish va tatbiq etishdir. Ko'plab muassasalarda marketing faoliyati yetarlicha tizimli emas, resurslar samarali taqsimlanmagan, va innovatsion yondashuvlar yetarli darajada qo'llanilmaydi. Shu sababli, muassasalar brend imidjini yaratish, abituriyentlarni jalb qilish va ularning qoniqishini oshirishda qiyinchiliklarga duch keladi.

Marketing faoliyati nafaqat talabalarni jalb qilish vositasi, balki muassasaning uzoq muddatli rivojlanishi, raqobatbardoshligi va barqarorligi uchun muhim mexanizm sifatida xizmat qiladi. Brendni rivojlantirish, raqamli marketing vositalaridan foydalanish, samarali kommunikatsiya tizimini yo'lga qo'yish va xorijiy tajribalarni o'rganish orqali nodavlat OTMLar o'z faoliyatini yangi bosqichga olib chiqishi mumkin.

Shuning uchun, marketing faoliyatining samaradorligini oshirish nafaqat ilmiy nuqtai nazardan, balki amaliy jihatdan ham nodavlat oliy ta'lim muassasalarining tizimli rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur tadqiqot marketing strategiyalarining samaradorligini oshirish, mavjud imkoniyatlarni aniqlash, kamchiliklarni bartaraf etish va xorijiy tajribalarni mahalliy sharoitga moslashtirish orqali nodavlat OTMLarning raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Marketing faoliyati nodavlat oliy ta'lim muassasalari tizimli rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. So'nggi yillarda ta'lim xizmatlari bozori jadal rivojlanib, raqobat sharoiti kuchaymoqda, bu esa OTMLarni marketing strategiyalarini yanada samarali amalga oshirishga majbur qilmoqda.

Ilmiy adabiyotlarda marketingning ta'lim muassasalari uchun o'ziga xos xususiyatlari ta'kidlangan. Kotler va Kotler (2017) marketingni nafaqat mahsulot yoki xizmatni sotish, balki talab va ehtiyojlarni aniqlash, brend imidjini shakllantirish, mijozlar bilan samarali kommunikatsiyani yo'lga qo'yish vositasi sifatida ko'rish mumkinligini ta'kidlaydi. Ta'lim muassasalarida marketingning samaradorligi ularning raqobatbardoshligini oshirish, talabalarni jalb qilish va xizmat sifatini yaxshilashda bevosita rol o'ynaydi.

Xorijiy ilmiy manbalar marketing strategiyalarining samaradorligini baholash metodlarini keng yoritadi. Masalan, Saunders va boshq. (2019) raqamli marketing vositalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali abituriyentlarni jalb qilish samaradorligini oshirish bo'yicha tadqiqotlar o'tkazgan. Shu bilan birga, ta'lim muassasalarida brend yaratish va xizmat sifatini monitoring qilish orqali tizimli rivojlanishga erishish mumkinligi ta'kidlanadi.

Mahalliy adabiyotlar ham nodavlat OTMLarda marketing faoliyatining dolzarbligini yoritadi. O'zbekiston sharoitida G'aniyev (2021) va Tursunov (2022) tadqiqotlarida nodavlat OTMLarning marketing strategiyalari yetarlicha rivojlanmagani, bu esa talabalarni jalb qilish va brend imidjini shakllantirishda muammolar tug'dirishini qayd etishadi. Shu bilan birga, ular samarali marketing strategiyalarini joriy etish orqali muassasalar faoliyatini tizimli rivojlantirish mumkinligini ta'kidlaydi.

Umida Muxtorova (2022) ta'kidlaganidek, O'zbekiston sharoitida oliy ta'lim tizimida marketing strategiyalarining samaradorligi yetarli darajada rivojlanmagan va bu muassasalar faoliyatining tizimli rivojlanishiga to'sqinlik qilmoqda. Shu bilan birga, Shodiyabonu Khodjayeva (2023) zamonaviy marketing yondashuvlari, raqamli transformatsiya va brend yaratish jarayonlarining ahamiyatini yoritib, marketingning OTMLarda raqobatbardoshlikni oshirishdagi rolini ko'rsatadi.

Gulnoza Rakhimovaning (2021) tadqiqotlarida menejment va marketing strategiyalarini integratsiyalashgan yondashuv orqali OTMning resurslarini samarali boshqarish, marketing samaradorligini oshirish va tizimli rivojlanishga erishish mumkinligi ta'kidlanadi. Nargizaxon Shamshiyeva (2022) esa marketing vositalarining oliy ta'lim muassasalaridagi amaliy tatbiqi va ularning samaradorligini oshirish yo'llarini batafsil tahlil qiladi. Unga ko'ra, samarali marketing strategiyalari muassasaning uzoq muddatli barqarorligini ta'minlash, talabalarni jalb qilish va ta'lim sifatini oshirishda asosiy vosita sifatida xizmat qiladi.

Shu bois, nodavlat oliy ta'lim muassasalarida marketing faoliyatining samaradorligini oshirish nafaqat talabalar sonini ko'paytirish, balki brend imidjini yaratish, raqamli marketing vositalaridan keng foydalanish, xizmat sifatini yaxshilash va tizimli rivojlanishni ta'minlash bilan bog'liq. Mahalliy tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston sharoitida marketing strategiyalarini ishlab chiqish va ularni amaliyotga tatbiq etish muassasalarning raqobatbardoshligini oshirish, innovatsion xizmatlarni joriy etish va talabalar ehtiyojini qondirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, xorijiy tajribalarni o'rganish va ularni mahalliy sharoitga moslashtirish marketing faoliyatining samaradorligini oshirishga qo'shimcha imkoniyat yaratadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi nodavlat oliy ta'lim muassasalarida marketing faoliyatining samaradorligini oshirish orqali muassasalarning tizimli rivojlanishini rag'batlantirishdir. Tadqiqot jarayonida ilmiy-amaliy va empirik yondashuvlar birgalikda qo'llanilib, marketing strategiyalarining holati, samaradorligi va uni takomillashtirish yo'llari o'rganildi.

Nazariy tadqiqotlarda adabiyotlar, ilmiy maqolalar va internet manbalar tahlil qilinib, nodavlat OTMlarda marketing faoliyati, uning samaradorligini oshirish usullari va xorijiy tajribalar o'rganildi. Shu bilan birga, SWOT-tahlil metodidan foydalangan holda muassasalarning kuchli va zaif tomonlari, imkoniyatlar va tahdidlar aniqlanib, marketing strategiyalarini takomillashtirish uchun asos yaratildi.

Empirik tadqiqotlar doirasida so'rovnomalar va intervyular o'tkazilib, talabalar, abituriyentlar va professor-o'qituvchilarning marketing faoliyati va brend imidjiga bo'lgan baholari o'rganildi. Statistika tahlil yordamida marketing kampaniyalari natijalari, abituriyentlar soni, onlayn kurslar va reklama vositalaridan foydalanish ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Shuningdek, tanlangan nodavlat OTMlarda marketing strategiyalarining amaliy tatbiqi va samaradorligi kuzatildi.

Tadqiqot obyekti sifatida O'zbekiston sharoitidagi bir nechta nodavlat oliy ta'lim muassasalari tanlandi, subyekti esa ularning marketing faoliyati va uning samaradorligi hisoblanadi. Shu metodologiya asosida olingan ma'lumotlar tahlil qilinib, marketing samaradorligini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi. Bu yondashuv tadqiqot natijalarini ilmiy asosda chiqarish, marketing strategiyalarini baholash va nodavlat OTMlarning tizimli rivojlanishini rag'batlantirish imkonini beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari ko'rsatdiki, nodavlat oliy ta'lim muassasalarida marketing faoliyati ularning tizimli rivojlanishi va raqobatbardoshligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. So'rovnomalar va intervyular orqali olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki, talabalar va abituriyentlar uchun muassasa brendi va uning imidji eng muhim tanlov omillari hisoblanadi. Ko'pchilik respondentlar nodavlat OTMlarning xizmatlari va ta'lim sifati haqida yetarlicha ma'lumotga ega emasligini ta'kidlagan, bu esa samarali marketing strategiyasining zarurligini tasdiqlaydi. Statistika tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli marketing vositalari — ijtimoiy tarmoqlar, onlayn reklamalar va veb-sayt orqali olib borilgan kampaniyalar orqali abituriyentlarni jalb qilish ancha samarali. Shu bilan birga, muassasalarning marketing byudjeti ko'pincha noaniq va tizimli rejalashtirilmagan bo'lib, bu samaradorlikni pasaytiradi. SWOT-tahlil orqali muassasalarning kuchli tomonlari sifatida innovatsion ta'lim xizmatlarini taklif qilish va talabalar bilan bevosita muloqot qilish ko'rsatildi. Zaif tomonlari esa marketing strategiyalarining yetarlicha rivojlanmagani, resurslarning samarali taqsimlanmasligi va brend imidjining sustligi bilan bog'liq.

Xorijiy tajribalar bilan solishtirilganda, mahalliy nodavlat OTMlar marketing strategiyalarini modernizatsiya qilish va digital yondashuvlarni keng joriy etish zarurati mavjud. Yevropa va AQShdagi oliy ta'lim muassasalari abituriyentlarni jalb qilishda interaktiv platformalar, virtual master-klasslar, onlayn testlar va ijtimoiy tarmoqlardan samarali foydalanadi. Mahalliy sharoitda esa bunday usullarni tatbiq etish marketing faoliyatining samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin (1-rasm).

1-rasm. "Marketing samaradorligini oshirish yo'llari: 2023–2026 prognozi"

Shu asosda, tahlil natijalari ko'rsatdiki, nodavlat oliy ta'lim muassasalarida marketing strategiyalarini takomillashtirish orqali talabalar sonini oshirish, muassasa brendini rivojlantirish va xizmat sifatini yaxshilash mumkin. Tadqiqot shuningdek, marketing samaradorligini oshirishning quyidagi yo'llarini aniqladi: brend imidjini kuchaytirish, ijtimoiy tarmoqlar va raqamli platformalardan faol foydalanish, abituriyentlarni jalb qilishning innovatsion usullarini tatbiq etish va xorijiy tajribalarni mahalliy sharoitga moslashtirish.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, marketing faoliyatini tizimli va samarali tashkil etish nodavlat OTMlarning barqaror rivojlanishi, raqobatbardoshligi va ta'lim sifati uchun asosiy omil hisoblanadi. Shu bilan birga, tadqiqot olingan ma'lumotlar va tahlillar asosida muassasalarga amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkonini beradi.

2023–2026 yillar orasida marketing samaradorligini oshirish yo'nalishlari bo'yicha kuzatilgan tendensiyalar shunday: Brend va imidjni rivojlantirish sohasida ko'rsatkich 2023 yilda 40% bo'lgan bo'lsa, 2026 yilgacha 85% ga o'sishi prognoz qilinmoqda. Bu yo'nalish eng yuqori o'sishga ega va muassasa uchun imidj va brendni mustahkamlash strategik ahamiyatga ega. Raqamli marketing va ijtimoiy tarmoqlar tez o'sishda. 2023 yilda 35% bo'lgan ko'rsatkich 2026 yilda 80% ga yetishi prognoz qilinmoqda. Bu zamonaviy auditoriyani jalb qilishda asosiy vosita hisoblanadi.

Abituriyentlarni jalb qilish sohasi ham yuqori e'tibor markazida. 2023 yilda 55% bo'lgan ko'rsatkich 2026 yilgacha 80% ga o'sadi, bu yo'nalishning strategik ahamiyatda ekanligini ko'rsatadi. Onlayn kurslar va e-learning platformalari samaradorlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega. 2023 yilda 50% bo'lgan ko'rsatkich 2026 yilda 75% ga yetkazilishi prognoz qilinmoqda.

Marketing byudjeti va monitoring yo'nalishi eng yuqori o'sishni ko'rsatmoqda, 30% dan 85% ga yetadi. Bu sohada samaradorlikni oshirish muhim va strategik ustuvor vazifa hisoblanadi. Talabalar qoniqishi va feedback barqaror yuqori darajada saqlanadi, 2023 yilda 60% bo'lgan ko'rsatkich 2026 yilda 80% ga yetkaziladi. Bu xizmat sifati va talabalarning sodiqligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Xorijiy tajribalarni tatbiq etish eng katta o'sishni ko'rsatmoqda (20% dan 85% ga). Bu innovatsiyalarni joriy qilish va zamonaviy usullarni qabul qilishda strategik ahamiyatga ega.

Umuman olganda, barcha yo'nalishlarda 2023–2026 yillar orasida sezilarli o'sish kuzatiladi. Eng yuqori o'sish: Xorijiy tajribalarni tatbiq etish va marketing byudjeti va monitoring. Barqaror yuqori darajada saqlanadigan yo'nalish: talabalar qoniqishi va feedback (1-jadval).

1-jadval. 2023–2026 yillarda marketing yo'nalishlari bo'yicha samaradorlik va o'sish tendensiyasi¹

Marketing yo'nalishi	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)	O'sish (%)
Brend va imijni rivojlantirish	40	55	70	85	+45
Raqamli marketing va ijtimoiy tarmoqlar	35	50	65	80	+45
Abituriyentlarni jalb qilish	55	60	70	80	+25
Onlayn kurslar va e-learning	50	55	65	75	+25
Marketing byudjeti va monitoring	30	45	65	85	+55
Talabalar qoniqishi va feedback	60	65	75	80	+20
Xorijiy tajribalarni tatbiq etish	20	45	65	85	+65

2023–2026 yillar orasida nodavlat oliy ta'lim muassasalarining marketing yo'nalishlarida barqaror va sezilarli o'sish kuzatiladi. Brend va imijni rivojlantirish sohasida ko'rsatkich 2023 yilda 40% bo'lgan bo'lsa, 2026 yilgacha 85% ga yetishi prognoz qilinmoqda. Bu yo'nalish eng yuqori o'sishga ega va muassasa imidjini mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega.

Raqamli marketing va ijtimoiy tarmoqlar 2023 yilda 35% bo'lgan ko'rsatkichdan 2026 yilda 80% ga o'sadi. Bu zamonaviy auditoriyani jalb qilishda asosiy vosita sifatida ahamiyatli.

Abituriyentlarni jalb qilish yo'nalishi ham yuqori darajada e'tibor markazida bo'lib, ko'rsatkich 55% dan 80% gacha o'sadi. Bu muassasa uchun strategik ahamiyatga ega, chunki abiturientlarning soni to'g'ridan-to'g'ri moliyaviy va reputatsion samaradorlikka ta'sir qiladi.

Onlayn kurslar va e-learning platformalari samaradorlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega. 2023 yilda 50% bo'lgan ko'rsatkich 2026 yilda 75% ga o'sishi prognoz qilingan. Bu yo'nalish onlayn ta'lim va innovatsion ta'lim texnologiyalarini rivojlantirish uchun asosiy.

Marketing byudjeti va monitoring yo'nalishi eng katta o'sishni ko'rsatmoqda: 30% dan 85% ga. Bu yo'nalishdagi samaradorlikni oshirish muassasaning marketing faoliyatini rejali va nazoratda olib borishda muhim ahamiyatga ega.

Talabalar qoniqishi va feedback barqaror yuqori ko'rsatkichda saqlanadi: 60% dan 80% gacha. Bu yo'nalish xizmat sifati va talabalarning sodiqligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Xorijiy tajribalarni tatbiq etish eng katta o'sishni ko'rsatmoqda (20% dan 85% ga). Bu innovatsiyalarni joriy qilish va zamonaviy usullarni qabul qilishda strategik ahamiyatga ega.

2023–2026 yillar orasida nodavlat oliy ta'lim muassasalarining marketing faoliyati barqaror o'sish tendensiyasini ko'rsatdi. Jadval va tahlillardan ko'rinadiki, barcha yo'nalishlarda sezilarli o'sish kuzatilmogda, bu esa muassasalarning marketing samaradorligini yaxshilashga qaratilgan qadamlar samarasini anglatadi.

Brend va imidjini rivojlantirish sohasida ko'rsatkich 40% dan 85% ga o'sishi prognoz qilingan, bu yo'nalishning muassasa imidjini mustahkamlashda va raqobatbardoshlikni oshirishda strategik ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Raqamli marketing va ijtimoiy tarmoqlar ham yuqori o'sish ko'rsatkichiga ega bo'lib, zamonaviy auditoriyani jalb qilishda asosiy vosita sifatida ahamiyatli.

Abituriyentlarni jalb qilish yo'nalishi ham yuqori darajada ahamiyatli bo'lib, 55% dan 80% gacha o'sish ko'rsatkichi bu yo'nalishning strategik muhimligini tasdiqlaydi. Bu muassasalar uchun moliyaviy va reputatsion samaradorlikka to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi.

Onlayn kurslar va e-learning platformalari samaradorlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega. 2023 yilda 50% bo'lgan ko'rsatkich 2026 yilda 75% ga o'sishi prognoz qilinmoqda, bu esa innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy qilish va ta'lim xizmatlarini modernizatsiya qilishda asosiy yo'nalish ekanligini ko'rsatadi.

Marketing byudjeti va monitoring yo'nalishi eng katta o'sishni ko'rsatadi — 30% dan 85% ga. Bu yo'nalish marketing faoliyatini rejali va nazoratda olib borish, mablag'lardan samarali foydalanishda strategik ahamiyatga ega ekanligini anglatadi.

¹ "2023–2026 yillarda nodavlat oliy ta'lim muassasalarida marketing faoliyatining samaradorligini oshirish bo'yicha trend va prognozlar" ma'lumotlari asosida tuzilgan.

Talabalar qoniqishi va feedback yo'nalishi barqaror yuqori darajada saqlanadi, 60% dan 80% gacha o'sish ko'rsatkichi xizmat sifati va talabalarning sodiqligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Xorijiy tajribalarni tatbiq etish eng katta o'sishni ko'rsatadi (20% dan 85% ga), bu yo'nalish innovatsiyalar va zamonaviy usullarni joriy qilishda muassasalar uchun strategik muhimdir.

Barcha yo'nalishlardagi o'sishlar marketing faoliyatini rivojlantirishda kompleks yondashuv zarurligini ko'rsatadi. Nodavlat oliy ta'lim muassasalari marketing strategiyasini rivojlantirishda onlayn platformalar, abituriyentlarni jalb qilish, brend va imidjni mustahkamlash hamda innovatsiyalarni joriy qilish kabi yo'nalishlarga alohida e'tibor qaratsa, marketing samaradorligini yuqori darajaga olib chiqish imkoniga ega bo'ladi.

Bu tahlil asosida muassasalar marketing faoliyatidagi ustuvor yo'nalishlarni belgilab, resurslardan maqsadli va samarali foydalanish yo'llarini ishlab chiqishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari, nodavlat oliy ta'lim muassasalarining tizimli rivojlanishi va raqobatbardoshlikni oshirishda marketing faoliyatining muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Marketing strategiyalari abituriyentlarni jalb qilish, brend imidjini shakllantirish va xizmat sifati yaxshilashda to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi, bu esa muassasaning uzoq muddatli barqarorligini ta'minlaydi. Tadqiqot shuni aniqladiki, nodavlat OTMLar davlat muassasalariga nisbatan ko'proq tashkiliy va iqtisodiy erkinlikka ega bo'lishiga qaramay, samarali marketing strategiyasini ishlab chiqishda va uni tatbiq etishda ko'plab muammolarga duch kelmoqda. Marketing strategiyalarining yetarlicha rivojlanmaganligi, resurslarning samarali taqsimlanmasligi va innovatsion yondashuvlarning cheklanganligi bu muassasalar uchun katta qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi.

Marketing faoliyatining samaradorligini oshirish uchun nodavlat OTMLar brend imidjini kuchaytirishga, raqamli marketing vositalaridan keng foydalanishga va abituriyentlarni jalb qilishning innovatsion usullarini tatbiq etishga alohida e'tibor qaratishi zarur. Shuningdek, xorijiy tajriba va amaliyotlarni o'rganish va mahalliy sharoitga moslashtirish marketing strategiyalarini modernizatsiya qilishda katta ahamiyatga ega. Marketing byudjetini oshirish va marketing faoliyatini tizimli ravishda monitoring qilish muassasalarga resurslardan samarali foydalanish imkonini beradi. Ushbu tavsiyalarni amalga oshirish orqali nodavlat OTMLar o'z raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshirishi va ta'lim xizmatlarining sifati yaxshilashda muhim natijalarga erishishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Turaeva D. (2023). Development of marketing activities of educational services in higher educational institutions of the Republic of Uzbekistan. *Economics and Innovative Technologies*.
2. Yuldashov I. (2023). Oliy ta'lim xizmatlari bozorida marketing faoliyatini tashkil etish va amalda rivojlantirish asoslari. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali*.
3. Khodjaeva S.A. (2023). Strategizing for Excellence: Reframing Marketing Approaches in Uzbekistan's Higher Education Landscape. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies*.
4. Khodjaeva S.A. (2025). Improving marketing management in higher education institutions under the conditions of digital transformation. *World Bulletin of Management and Law*.
5. Saydullayeva S.A. (2023). Analysis of higher education development indicators in the Republic of Uzbekistan. *Asia Pacific Journal of Marketing & Management Review*.
6. Rakhimova G. (2023). Exploring the Integration of Management and Marketing Strategies in Higher Education Institutions: Addressing Crucial Gaps for Enhanced Organizational Performance. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali*.
7. Ishankulova F.A. (2024). Ways to Improve the Competitiveness of Higher Education Services. *American Journal of Economics and Business Management*.
8. Ibrokhimov F. (2024). The Quality of Marketing Education in Uzbekistan: SERVQUAL Model. *Current Research Journal of Pedagogics*.
9. Saidova S. (2025). Marketing strategies for the development of educational tourism in Uzbekistan. *Modern Education and Development*.
10. Rustamova L. (2024). Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim loyihalari samaradorligini oshirish. *GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT jurnali*.

Proofreader: Zokir ALIBEKOV

Layout and Designer: Oloviddin Sobir ugli

2025. № 11

© When materials are reproduced, the INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

“The journal “INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY” has been registered by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan from 09.10.2024 under the registration number №390637. License number: C-5669633. PNFL: 30407832680027

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block,
House 17.

Acceptance of articles
Published every
monthly

Directions
Social, economic, political,
technological, scientific

 Scopus || Scientific electronic journal specializing in Scopus

CERTIFICATE NUMBER: №390637

**ORDER NUMBER ACCORDING TO
THE LICENSE REGISTER: C-5669633**

CONTACT:

 Contact us
+998 50 737 87 88

 Telegram channel
t.me/scopus_IST2100

 Journal official website
<https://ist-journal.uz/index.php/IST>